

DOI: 10.5281/zenodo.4095859

CZU: 502.72(478)

OPTIMIZAREA DENUMIRILOR ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE STAT DIN REPUBLICA MOLDOVA

Gheorghe POSTOLACHE

Grădina Botanică Națională (Institut) "Al. Ciubotaru"

Chișinău, Republica Moldova

Rezumat: Au fost analizate denumirile ariilor naturale protejate de stat, prezentate în "Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat" nr. 1538-XIII din 25.02.98 (Legea... din 1998). S-a stabilit că denumirile actuale ale multor arii naturale protejate nu reflectă conținutul lor, de aceea se recomandă modificarea denumirilor unor arii naturale protejate. Sunt propuse denumiri noi, care includ tipul de vegetație, localitatea din apropiere etc.

Cuvinte-cheie: denumirea ariei naturale protejate conform Legea...din 1998: *Leordoiaia*- denumire a ariei naturale protejate propuse:*Pădurea Leordoiaia*; *Sector de stepă din nordul Bugeacului*, conform Legea... din 1998 –denumirea propusă - *Pajiștea Bugeac*.

THE OPTIMIZATION OF THE NAMES OF PROTECTED NATURAL AREAS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Gheorghe POSTOLACHE

"Al. Ciubotaru "National Botanical Garden (Institute),

Chisinau, Republic of Moldova

Abstract: The names of the protected natural areas presented in the "Law on the fund of protected natural areas" no. 1538-XIII of 25.02.98 (Law ... of 1998) adopted by the Parliament of the Republic of Moldova were analyzed. We came to the conclusion that the current names of several protected natural areas do not reflect their content, therefore it has been recommended to change the names of many protected natural areas. New names, which will indicate the type of vegetation and the nearby locality, have been proposed.

Key words: the name of the protected natural area according to the Law... of 1998: *Leordoiaia* - the proposed name of the protected natural area – *Leordoiaia Forest*; *Steppe Sector of Northern Bugeac* according to the Law... of 1998 – the proposed name – *Bugeac Grassland*.

INTRODUCERE

Primele arii naturale protejate din Basarabia au fost instituite în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri al României din 19 iulie 1937. Prin această hotărâre au fost declarate drept monumente ale naturii din Basarabia 8 sectoare de pădure, 1 sector de stepă și 1 sector de pădure (Manzâr), 2 stejari și 1 păr secular. Denumirile acestor monumente ale naturii au fost date utilizând denumirile localităților din apropiere: Căpriană, Cărbuna, Valea-Mare, Hârbovăț, Hârjauca-Palanca, Pârjolteni, Delacău, Ruhotin, Cucuruzeni, Manzâr.

În Hotărârea Consiliului de Miniștri al RSSM nr. 5 din 1975 "О взятии под государственную охрану природных объектов и комплексов на территории Молдавской ССР", la denumirea ariilor naturale protejate de stat s-au folosit câteva principii:

1. Denumirea ariei protejate a fost atribuită folosind denumirea localității din apropiere. De exemplu: Tețcani, Fetești, Climăuți.

2. Locuri consemnate pentru localitate, de exemplu: La Castel (în trecut, în cadrul acestei arii protejate exista un castel), Liceul Bolgrad (în trecut, în aceste locuri erau câmpurile experimentale ale liceului din or. Bolgrad ș. a.

3. Denumirea ariilor protejate cu vegetație de stepă a fost atribuită conform poziției geografice (Участок южной Буджакской степи, Участок северной Буджакской степи).

În *Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat*, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova prin Hotărârea nr. 1538-XIII din 25.02.98, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 66-68/442 din 16.07.1998 (Legea...1998), au fost folosite aceleași principii de denumire a ariilor naturale protejate. La denumirea ariei naturale protejate cu vegetație de luncă (Anexa nr. 7B din Legea... 1998) se folosește *Luncă cu predominarea ierbii-câmpului gigantice*.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Pe parcursul anilor 2015-2018, a fost editată monografia *Ariile naturale protejate din Moldova, în 4 volume*. În această lucrare, au fost optimizate denumirile multor arii naturale protejate din Republica Moldova.

S-a propus optimizarea denumirilor ariilor naturale protejate din Legea... 1998. Aceste propuneri sunt prezentate pentru fiecare categorie de arii naturale protejate.

REZERVAȚII ȘTIINȚIFICE

Din cele 5 rezervații științifice, se propune modificarea denumirii Rezervației “Codru” în Rezervația “Codrii”. Drept motiv îl constituie faptul că, pe parcursul anilor, cercetătorii științifici au dat preferință denumirii Rezervația “Codrii”. Valentina Gurieva (2015), în bibliografia lucrării “*Ariile Naturale Protejate de Stat*”, în compartimentul Rezervații științifice, indică 80 de titluri de lucrări științifice publicate, în care autorii utilizează denumirea Rezervația “Codrii”, în 7 utilizează denumirea Rezervația “Codru” și în 3 - Rezervația “Codri”. Deci, autorii lucrărilor științifice au preferat denumirea Rezervația “Codrii”. În baza acestei analize, se propune modificarea denumirii Rezervației “Codru” în Rezervația “Codrii”. Denumirile celorlalte rezervații științifice se propune să rămână neschimbate.

MONUMENTE ALE NATURII

A) GEOLOGICE ȘI PALEONTOLOGICE

A. David, V. Pascari, I. Nicoara, A. Begu, M. Sandu, A. Ursu, Gh. Postolache, în

Anexa nr. 1

Nr. crt.	Denumirea ariei naturale protejate conform <i>Legea ...1998</i>	Denumirea propusă a ariei naturale protejate
1	Codru	Codrii
2	Iagorlâc	Iagorlâc*
3.	Prutul de Jos	Prutul de Jos*
4.	Plaiul Fagului	Plaiul Fagului*
5.	Pădurea Domnească	Pădurea Domnească*

*Arii naturale protejate cu denumiri neschimbate

monografia *Ariile naturale protejate din Moldova Vol. 1. Monumente ale naturii geologice, paleontologice, hidrologice, pedologice* (2016), au propus optimizarea denumirilor a 57 de arii naturale protejate, dintre care 37 de arii protejate geologice și paleontologice, 7 hidrologice și 13 botanice. De exemplu, aria naturală protejată paleontologica, numită conform Legea ...1998, *Amplasamentul de faună de fosile de lângă satul Calfa*, s-a propus de redenumit în *Amplasamentul fosilifer de la Calfa*. Aria protejată *Pâlnii carstice*, numită conform Legea...1998, s-a propus de modificat în *Pâlnii carstice de la Hrușca*. La categoria arii naturale protejate hidrologice, s-a propus de indicat localitatea amplasării izvorului.

Anexa nr. 2

Nr. crt.	Denumirea ariei naturale protejate conform <i>Legea ... 1998</i>	Modificarea propusă a denumirii ariei naturale protejate
1	Amplasamentul de faună de fosile de lângă satul Calfa	Amplasamentul fosilifer de la Calfa
2	Meandrul de la Pererâta	Meandrul de la Pererâta*
3	Peștera carstică “Emil Racoviță” și zona carstică adiacentă	Peștera carstică “Emil Racoviță”
4	Amplasamentul fosilifer de lângă satul Pelinei	Amplasamentul fosilifer de la Pelinei
5	Amplasamentul fosilifer de lângă satul Moscovei	Amplasamentul fosilifer de la Moscovei
6	Râpa Tartaul	Râpa Tartaul de Salcie
7	Stânca Japca	Stânca Japca*
8	Pâlnii carstice	Pâlniile carstice de la Hrușca
9	Râpa Namălvii	Râpa “Nămălvii” de la Bursuc
10	Complexul “Rașcov”	Complexul “Rașcov”*
11	Aflorimentul proterozoicului superior de lângă s. Cerlina	Aflorimentul vendianului de la Cerlina
12	Cariera Cociulia	Cariera Cociulia*
13	Râpa Taraclia	Râpa Taraclia*
14	Cariera “Cimitirul cailor”	Cariera “Cimitirul cailor”*
15	Râpa lui Tofan	Râpa lui Tofan*
16	Râpa în “Dos”	Râpa în “Dos” *
17	Cariera de lângă satul Zaim	Cariera de lângă satul Zaim*
18	Aflorimentul Fârlădeni	Aflorimentul Fârlădeni*
19	Râpa din Sălcuța	Râpa din Sălcuța*
20	Aflorimentul Baurci	Aflorimentul Baurci*
21	Râpele de lângă Ceadâr- Lunga	Râpele de la Ceadâr-Lunga
22	Râpa “Coțofana”	Râpa “Coțofana” de la Gura Galbenă
23	Secțiunea geologică din valea râului Ialpuș	Secțiunea geologică din valea râului Ialpuș*
24	Soluri fosile pe terase nistrene	Solurile fosile de la Mălăiești
25	Aflorimentul Goian	Aflorimentul Goian*
26	Movilele recifale de lângă satul Văsoca	Movilele recifale de lângă satul Văsoca*
27	Râpa Zgurița	Râpa Zgurița*

28	Aflorimentul Chetrosu	Aflorimentul Chetrosu*
29	Vâlceaua "La Humărie"	Vâlceaua "La Humărie" *
30	Grotele Brânzeni	Grotele Brânzeni*
31	Recifele Brânzeni	Recifele Brânzeni*
32	Defileul Buzdujeni	Defileul Buzdujeni*
33	Defileul Burlănești	Defileul Burlănești*
34	Râpa Volodeni	Râpa Volodeni*
35	Defileul Trinca	Defileul Trinca*
36	Defileul Fetești	Defileul Fetești*
37	Cheile Butești	Cheile Butești*
38	Stâncă Mare	Stâncă Mare de la Cobani
39	Râpele de la Văsieni	Râpele de la Văsieni*
40	Aflorimentul Costești	Aflorimentul Costești*
41	Reciful Ialoveni	Reciful Ialoveni*
42	Hârtopul de lângă orașul Ialoveni	Hârtopul de la Ialoveni
43	Fractura tectonică Ialoveni	Fractura tectonică Ialoveni*
44	Râpa adâncă	Râpa Adâncă*
45	Aflorimentul de cremene compactă de la Naslavcea	Aflorimentul de cremene compactă de la Naslavcea*
46	Aflorimentul de nisipuri tortoniene de lângă gara Naslavcea	Aflorimentul de nisipuri tortoniene de lângă gara Naslavcea*
47	Râpa "Carpov Iar"	Râpa "Carpov Iar" de la Naslavcea
48	Râpa "Rudâi Iar"	Râpa "Rudâi Iar" de la Naslavcea
49	O porțiune a malului abrupt al Nistrului	O porțiune a malului abrupt al Nistrului
50	Falia tectonică de lângă satul Naslavcea	Falia tectonică de la Naslavcea
51	Vâlceaua "Partea cneazului"	Vâlceaua "Partea cneazului" de la Mereșeuca
52	Râpa "La Izvoare"	Râpa "La Izvoare" de la Otaci
53	Amplasamentul de vertebre fosile	Amplasamentul de vertebre fosile Pocești
54	Defileul Orhei	Defileul Orhei*
55	Recif pe malul râului Răut	Reciful de la Pohorniceni
56	Stâncă Mâgla	Stâncă Mâgla de la Piatra
57	Amplasamentul de floră fosilă de lângă s. Ignăței	Amplasamentul de floră fosilă de lângă s. Ignăței*
58	Amplasamentul de dinoteriu	Amplasamentul de dinoteriu de la Pripiceni-Răzeși
59	Cariera din Boșernița	Cariera din Boșernița*
60	Argile etuliene pe malul Nistrului	Argile etuliene de la Ciorna
61	Defileul Duruitoarea	Defileul Duruitoarea*
62	Defileul Văratice	Defileul Văratice*
63	Reciful Proscureni	Reciful Proscureni*
64	Aflorimentul în blocul Soloneț	Aflorimentul în blocul Soloneț*
65	Râpa "Bechirov Iar"	Râpa lui Bechir de la Soroca
66	Aflorimentul de nisipuri și gresii basarabene	Aflorimentul de nisipuri și gresii basarabene*

67	Pragurile Nistrului	Pragurile Nistrului de la Cosăuți
68	Aflorimentul de gresii și granit de la Cosăuți	Aflorimentul de gresii și granit de la Cosăuți*
69	Colina “Casca”	Colina “Casca” de la Cremenciuc
70	Cariera “Cazacu”	Cariera “Cazacu” de la Vatra
71	Râpa “La Chetrărie”	Râpa “La Chetrărie”*
72	Profilul geologic din satul Socola	Profilul geologic de la Socola
73	Aflorimentul Răspopeni	Aflorimentul paleontologic Răspopeni
74	Cariera părăsită de lângă stația de cale ferată Șoldănești	Cariera de lângă calea ferată Șoldănești
75	Râpa Piatră	Râpa de Piatră de la Tudora
76	Râpa lui Albu	Râpa lui Albu de la Ciobruciu
77	Râpa din Purcari	Râpa din Purcari*
78	Râpa Budăi	Amplasamentul paleontologic “Râpa Budăi”
79	Râpa Musaitu	Râpa Musaitu*
80	Aflorimentul de lângă orașul Taraclia	Aflorimentul de la Taraclia
81	Terasa levantină de lângă zona codrilor	Terasa levantină de lângă zona codrilor*
82	Râpa abruptă de lângă satul Sinești	Râpa abruptă de la Sinești
83	Afloriment de argile etuliene	Aflorimentul de la Etulia
84	Afloriment de lângă satul Văleni	Aflorimentul de la Văleni
85	Râpa Cișmichioi	Râpa Cișmichioi*
86	Vâlceaua Colcot	Vâlceaua Colcot de la Tiraspol

B) HIDROLOGICE

7 denumiri ale ariilor naturale protejate hidrologice au fost propuse de a fi optimizate: Izvorul de lângă stația de cale ferată Naslavcea, Izvorul Cărăușilor, Izvorul lui Suvorov, Izvorul-havuz, Apele minerale din satul Hârjauca, Izvorul lui Ștefan cel Mare, Izvoarele nr.1 și nr.2 din satul Nișcani. La aceste arii naturale protejate se propune de a indica în denumire localitatea unde se află izvorul.

Anexa nr. 3

Nr. crt.	Denumirea ariei naturale protejate conform <i>Legea ...1998</i>	Denumirea nouă propusă a ariei naturale protejate
1	Izvorul din satul Bursuc	Izvorul din satul Bursuc*
2	Izvorul din satul Ocnîța	Izvorul din satul Ocnîța*
3	Izvorul din satul Plop	Izvorul din satul Plop*
4	Izvorul dintre satele Horodiște și Crișcăuți	Izvorul dintre satele Horodiște și Crișcăuți*
5	Izvorul din satul Fântânița	Izvorul din satul Fântânița*
6	Izvorul din satul Mândâc	Izvorul din satul Mândâc*
7	Izvorul din satul Vărăncău	Izvorul din satul Vărăncău*
8	Izvoarele din satul Cotova	Izvoarele din satul Cotova*
9	Ecosistemul acvatic “La Moara” din satul Recea	Ecosistemul acvatic “La Moara” din satul Recea*
10	Izvorul din satul Bursuc	Izvorul din satul Bursuc*
11	Izvoarele din preajma satului Zahorna	Izvoarele din preajma satului Zahorna*

12	Izvorul din satul Sămășcani	Izvorul din satul Sămășcani*
13	Izvorul Cărăușilor	Izvorul Cărăușilor din s. Climăuții de Jos
14	Izvoarele din satul Horodiște	Izvoarele din satul Horodiște*
15	Izvoarele din satul Ordăsei	Izvoarele din satul Ordăsei*
16	Izvorul din satul Izvoare	Izvorul din satul Izvoare*
17	Izvorul din satul Jeloboc	Izvorul din satul Jeloboc*
18	Havuzul Mare din or. Dubăsari	Havuzul Mare din or. Dubăsari*
19	Izvoarele minerale din satul Onițcani	Izvoarele din satul Onițcani
20	Izvorul lui Suvorov	Izvorul de lângă satul Hagimus
21	Izvorul-havuz	Izvorul-havuz din satul Protegailovca
22	Rezervorul de apă de pe râul Ciuluc	Rezervorul de apă de pe râul Ciuluc*
23	Izvorul din satul Cucuruzeni	Izvorul din satul Cucuruzeni*
24	Apele minerale din satul Hârjauca	Izvorul de apă minerală din comuna Hârjauca
25	Izvorul lui Ștefan cel Mare	Izvorul lui Ștefan cel Mare din satul Vălcineț
26	Izvoarele nr. 1 și nr. 2 din satul Nișcani	Izvorul din satul Nișcani
27	Izvorul din satul Nemțeni	Izvorul din satul Nemțeni*
28	Izvorul din satul Copceac	Izvorul din satul Copceac*

*Arii naturale protejate cu denumiri neschimbate

C) BOTANICE

a) Sectoare reprezentative cu vegetație silvică

Au fost optimizate denumirile a 13 arii naturale protejate atribuite la categoria Monumente ale naturii a) Sectoare reprezentative cu vegetație silvică. Deoarece aceste arii protejate sunt suprafețe silvice, la denumirea ariei protejate, conform Legea... din 1998, s-a propus de adăugat cuvântul pădurea. De exemplu, aria protejată Caracușeni, conform Legea... din 1998, s-a propus să fie numită Pădurea Caracușeni. Aria protejată Pogoreloe, conform Legea... din 1998, s-a propus de numit Pădurea de stejari seculari Pogoreloe (Postolache, Lazu, 2018).

Nr. crt.	Denumirea ariei naturale protejate conform <i>Legea...1998</i>	Denumirea nouă propusă a ariei naturale protejate
1	Schinoasa Mare	Pădurea Schinoasa Mare
2	Caracușeni	Pădurea Caracușeni
3	Cuhurești	Pădurea Cuhurești
4	Bălțata	Pădurea Bălțata
5	Hârjauca-Sipoteni	Pădurea Hârjauca
6	Borceac	Pădurea Borceac
7	Câietu	Pădurea Câietu
8	Pădure de plop	Pâlcul de plopi Dubăsarii Vechi
9	Pogoreloe	Pădurea de stejari seculari Pogoreloe
10	Rudi-Gavan	Pădurea Rudi-Gavan
11	Călineștii Mici	Pădurea Călineștii Mici
12	Lipnic	Pădurea Lipnic
13	Haraba	Pădurea Haraba

b) Arbori seculari

Gh. Postolache (2015), în lucrarea *Ariile naturale protejate din Moldova. Vol. 2. Arbori seculari*, a propus optimizarea denumirilor arborilor seculari protejați de stat din 158 amplasamente, prin includerea în denumire a arborelui și a locului de creștere. De exemplu, arborele protejat de stat, stejarul pedunculat, s-a propus să fie numit *Stejarul din or. Leova*, Fagul s-a propus să fie numit *Fagul din pădurea Bravicea*.

Nr. crt.	Denumirea ariei naturale protejate conform <i>Legea...1998</i>	Denumirea nouă propusă a ariei naturale protejate
1	Stejar pedunculat	Stejarul pedunculat din pădurea Hârbovăț (1)
2	Stejar pedunculat	Stejarul pedunculat din pădurea Hârbovăț (2)
3	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Hârbovăț (3)
4	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Hârbovăț (4)
5	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Hârbovăț (5)
6	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Hârbovăț (6)
7	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Flămânda (1)
8	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Flămânda (2)
9	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Flămânda (3)
10	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Flămânda (4)
11	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Caracușeni Noi (1)
12	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Caracușeni Vechi (1)
13	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Trestieni (1)
14	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Trestieni (2)
15	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Caracușeni Noi (2)
16	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Caracușeni Vechi (2)
17	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Rosoșeni (1)
18	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Rosoșeni (2)
19	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Rosoșeni (3)
20	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Lipcani
21	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Lipcani-Larga
22	Stejar pedunculat	Stejarul din or. Lipcani
23	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Bugornea (1)
24	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Glubocaiia Dolina
25	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Cuhurești
26	Stejar pedunculat „Doi frați”	Stejarul 2 frați din pădurea Bugornea
27	Stejar pedunculat	Stejarul din satul Cuhurești
28	Păr pădureț	Părul din pădurea Bugornea
29	Plop cenușiu	Plopul cenușiu din or. Camenca
30	Plop alb	Plopul alb din s. Cania
31	Gorun	Gorunul din pădurea Bravicea
32	Gorun	Stejar pedunculat din pădurea Bravicea
33	Fag	Fagul din pădurea Bravicea
34	Frasin	Frasinul din s. Vărzărești Noi
35	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Hârjauca (2)
36	Fag	Fagul din pădurea Hârjauca
37	Stejar pedunculat	Stejarul din preajma s. Hârbovăț
38	Fag	Fagul din pădurea Hârjauca (3)

39	Paltin de câmp	Paltinul de câmp din Pădurea Hârjauca
40	Gorun	Gorunul din pădurea Slobozia-Hoginești
41	Platan occidental	Platanul din apropierea s. Păulești
42	Pin de pădure	Pinii din apropierea s. Păulești
43	Stejar pedunculat	Stejarul 1 din apropierea s. Hârbovăț
44	Stejar pedunculat	Stejarul din apropierea s. Hârbovăț
45	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea s. Căietu
46	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Galoci
47	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Stânca
48	Plop de Canada	Plopul din satul Măgdăcești
49	Stejar pedunculat	Stejarul din apropierea or. Dondușeni
50	Alun turcesc	Alunii din apropierea or. Drochia
51	Pin moale	Pinul din apropierea or. Drochia
52	Stejar pedunculat	Stejarul din s. Pârâta
53	Stejar pedunculat	Stejarul de la marginea s. Pârâta
54	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Pârâta
55	Stejar pedunculat	Stejarul 1 din pădurea Volodeni
56	Stejar pedunculat	Stejarul 2 din pădurea Volodeni
57	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Târnova
58	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Trinca
59	Stejar pedunculat	Stejarul din Rezervația "Fetești"
60	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Redi
61	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Ciutulești
62	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Hâjdieni
63	Păr pădureț	Păr pădureț din pădurea Hâjdieni
64	Stejar pedunculat	Stejarul din Rez."Pădurea Domnească"
65	Stejar pedunculat	Stejarul de lângă s. Cernița
66	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Logănești
67	Stejar pedunculat	Stejarul din or. Leova
68	Fag	Fagul din apropierea s. Seliște
69	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Păruceni
70	Stejar pedunculat	Stejarul din apropierea s. Boldurești
71	Scoruș de casă	Scorușul din or. Nisporeni
72	Stejar pedunculat	Stejarul 1 din pădurea Dângeni
73	Stejar pedunculat	Stejarul 2 din pădurea Dângeni
74	Stejar pedunculat	Stejarul 3 din pădurea Dângeni
75	Stejar pedunculat	Stejarul 1 din pădurea Lipnic
76	Stejar pedunculat	Stejarul 2 din pădurea Lipnic
77	Stejar pedunculat	Stejarul din Rezervația "Călărășeuca"
78	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Dumbrava
79	Stejar pedunculat	Stejarul de la Mănăstirea Curchi
80	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Morozeni
81	Stejar pedunculat	Stejarul din s. Curchi
82	Stejar pedunculat	Stejarul din s. Pripiceni-Răzeși
83	Stejar pedunculat "Patru frați"	Stejarul "Patru frați" din pădurea Petrușeni

84	Stejar pedunculat	Stejarii din pădurea Petrușeni
85	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Chițcani (1)
86	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Chițcani (2)
87	Stejar pedunculat	Stejarul din apropierea s. Gradiște
88	Stejar pedunculat	Stejarii din pădurea Hagimus
89	Plop alb	Plopul din apropierea s. Hagimus
90	Stejar pedunculat	Stejarul de la marginea s. Chițcani
91	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Cosăuți (1)
92	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Cosăuți (2)
93	Stejar pedunculat	Stejarii din pădurea Căpriană
94	Stejar pedunculat	Stejarii din apropierea s. Micăuți
95	Fag	Fagul din pădurea Căpriană
96	Stejar pedunculat	Stejarii din pădurea Scoreni (1)
97	Stejar pedunculat	Stejarii din pădurea Scoreni (2)
98	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Scoreni (3)
99	Stejar pedunculat	Stejarii din pădurea Scoreni (4)
100	Stejar pedunculat	Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt (din pădurea Scoreni)
101	Păr pădureț	Părul pădureț din pădurea Scoreni
102	Plop alb	Plopul alb din gara feroviară Strășeni
103	Stejar pedunculat (Stejarul lui Ștefan cel Mare)	“Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt” din com. Cobâlea
104	Stejar pedunculat	Stejarul din apropierea s. Zahorna
105	Stejar castaneifoliu	Stejarii castaneifolii din pădurea Crocmaz
106	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Crocmaz
107	Stejar pedunculat	Stejarul din rez. ”Grădina Turcească”
108	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Budăi
109	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Ghiliceni
110	Stejar pedunculat	Stejarul 1 din rez. “Plaiul Fagului”
111	Stejar pedunculat	Stejarii 2 din rez. “Plaiul Fagului”
112	Stejar pedunculat	Stejarul 3 din rez. “Plaiul Fagului”
113	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Morenii Noi
114	Stejar pedunculat	Stejarul din pădurea Costuleni
115	Stejar pedunculat	Stejarul din s. Sculeni
116	Stejar pedunculat	Stejarul din apropierea s. Giurgiuiești
Municipiul Chișinău		
117	Dud alb	Duzii din Grădina Publică “Ștefan cel Mare și Sfânt”
118	Stejar pedunculat	Stejarul din curtea Universității de Stat din Moldova
119	Stejar pedunculat	Stejarii din parcul Valea Trandafirilor
120	Stejar pedunculat	Stejarul din Valea Greacă
121	Stejar pedunculat	Stejarul de la Schinoasa
122	Platan occidental	Platanul din fața sediului Parlamentului RM
123	Ulm de câmp	Ulmii din scuarul catedralei “Nașterea Domnului”

124	Stejar alb	Stejarul pedunculat din or. Codru
125	Molid de Canada	Molidul de Canada din or. Codru
126	Castan porcesc	Castanul din or. Codru
127	Sofora	Sofora din str. M. Kogălniceanu
128	Cedru de California	Cedrii-de-California din Grădina Publică "Ștefan cel Mare și Sfânt"
129	Stejar pedunculat	Stejarul din str. Pietrăriei
130	Stejar pedunculat	Stejarul din str. A. Pann
131	Stejar pedunculat	Stejarul din str. M. Kogălniceanu
132	Stejar pedunculat	Stejarul din "Parcul Dendrariu"
133	Stejar pedunculat	Stejarii din apropierea or. Codru
134	Stejar pedunculat	Stejarul din str. București
135	Fag	Fagul din str. M. Kogălniceanu
136	Glădiță	Glădița din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt
137	Volniș vâng	Ulmul din scuarul Teatrului de Operă și Balet "Maria Bieșu"
138	Tei argintiu	Teiul din scuarul Teatrului de Operă și Balet "Maria Bieșu"
139	Paltin de câmp	Paltinul din str. A. Mateevici
140	Sâmbovină	Sâmbovina din str. A. Mateevici
141	Sâmbovină	Sâmbovina din scuarul Catedralei "Nașterea Domnului"
142	Cireș	Cireșul din str. A. Pușkin
143	Maclura pomiferă	Maclura din or. Codru
144	Glădiță	Glădița din or. Codru
145	Frasin	Frasinul din or. Codru
146	Duglas verde	Duglasul verde din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt
147	Cedru de California	Cedrul-de-California din str. A. Șciusev
148	Pin negru	Pinul negru din str. N. Iorga
149	Păr pădureț	Părul pădureț din or. Durlești
150	Pin negru	Pinul din str. A. Șciusev
151	Pin negru	Pinii de la intrarea în parcul Valea Morilor
152	Pin moale	Pinul moale din str. A. Mateevici
153	Brad de Caucaz	Bradul-de-Caucaz din or. Codru
154	Molid de Canada	Molidul-de-Canada din str. N. Iorga
155	Molid argintiu	Molizii din str. A. Pușkin
156	Molid argintiu	Molizii din bd. Dacia
157	Plop cenușiu	Plopul cenușiu din str. M. Eminescu
158	Cenușar	Cenușarul din str. A. Mateevici

REZERVAȚII NATURALE

Gh. Postolache, Șt. Lazu (2018), în monografia *Ariile naturale protejate din Moldova. vol. 3. Rezervații silvice*, au optimizat denumirile ariilor naturale protejate forestiere. La denumirea ariei naturale protejate forestieră s-a propus utilizarea cuvântului *Pădurea*. Astfel, de exemplu, aria naturală protejată Țigănești, numită în Legea... din 1998, s-a propus de a fi numită aria naturală protejată *Pădurea Țigănești*. Aria protejată Ostianova s-a propus să fie redenumită *Pădurea Băiuși-Dacia*. Aria protejată *Telenești* s-a propus să fie redenumită *Pădurea Budăi*, deoarece aria protejată *Telenești* este mai aproape de satul Budăi decât de or. *Telenești*. Aria protejată *Condrița* s-a propus să fie redenumită *Pădurea Suricea*, deoarece populația locală numește această pădure *Pădurea Suricea*. Satul *Condrița* este mai departe de această pădure.

Anexa nr. 4

A) SILVICE

Nr. crt.	Denumirea ariei naturale protejate conform Legea ...1998	Denumirea nouă propusă a ariei naturale protejate
1	Voinova	Pădurea Voinova
2	Rosoșeni	Pădurea Rosoșeni
3	Baurci	Pădurea Baurci
4	Sitișchi	Pădurea Sitișchi
5	Vadul	Pădurea Vadul
6	Colohur	Pădurea Colohur
7	Ciobalaccia	Pădurea Ciobalaccia
8	Molești-Rezeni	Pădurea Molești-Rezeni
9	Sadova	Pădurea Sadova
10	Boguș	Pădurea Boguș
11	Leordoiaia	Pădurea Leordoiaia
12	Scăfăreni	Pădurea Scăfăreni
13	Voinova	Pădurea Voinova
14	Misilindra	Pădurea Misilindra
15	Hârtopul-Moisei	Pădurea Hârtopul-Moisei
16	Liceul-Bolgrad	Pădurea Liceul-Bolgrad
17	Dubăsari	Pădurea Dubăsari
18	Zolonceni	Pădurea Zolonceni
19	Baxani	Pădurea Baxani
20	Dancu	Pădurea Dancu
21	Sărata Galbenă	Pădurea Sărata Galbenă
22	Vila Caracui	Pădurea Vila Caracui
23	Sărata-Răzeși	Pădurea Sărata-Răzeși
24	Pogănești	Pădurea Pogănești
25	Molești	Pădurea Molești
26	Sector de pădure etalon	Pâlc de pădure de plop
27	Ostianov	Pădurea Băiuși-Dacia
28	Seliște-Leu	Pădurea Seliște-Leu
29	Cobac	Pădurea Cobac
30	Zberoaia-Lunca	Pădurea Zberoaia-Lunca

31	Ocnița	Pădurea Ocnița
32	Mestecăniș	Pădurea Mestecăniș
33	Climăuți	Pădurea Climăuți
34	Cobâleni	Pădurea Cobâleni
35	Vâșcăuți	Pădurea Vâșcăuți
36	Erjova	Pădurea Erjova
37	Stânca	Pădurea Stânca
38	Pociumbeni	Pădurea Pociumbeni
39	Lucăceni	Pădurea Lucăceni
40	Șaptebani	Pădurea Șaptebani
41	Copanca	Pădurea Copanca
42	Leuntea	Pădurea Leuntea
43	Condrița	Pădurea Suricea
44	Roșcani	Pădurea Roșcani
45	Hiljeni	Pădurea Hiljeni
46	Olănești	Pădurea Olănești
47	Ghiliceni	Pădurea Ghiliceni
48	Telenești	Pădurea Budăi
49	Vadul lui Isac	Pădurea Vadul lui Isac
50	Flămânda	Pădurea Flămânda

B) DE PLANTE MEDICINALE

Nr. crt.	Denumirea ariei naturale protejate conform <i>Legea ...1998</i>	Denumirea nouă propusă a ariei naturale protejate
1.	Rosoșeni	Pădurea Rosoșeni
2	Cahul	Pădurea Cahul
3	Hrușca	Pădurea Hrușca
4	Cernoleuca	Pădurea Cernoleuca
5	Logănești	Pădurea Logănești
6	Sărata Galbenă	Pădurea Sărata Galbenă
7	Seliște	Pădurea Seliște
8	Rădoaia	Pădurea Rădoaia

C) MIXTE

Nr. crt.	Denumirea ariei naturale protejate conform <i>Legea ...1998</i>	Denumirea nouă propusă a ariei naturale protejate
1	Cantemir	Pajiștea Cantemir
2	Ecosistemul acvatic "Lebăda albă"	Pajiștea "Lebăda albă"
3	Mlaștina "Togai"	Mlaștina "Togai"*

*Arii naturale protejate cu denumiri neschimbate

REZERVAȚII PEISAGISTICE (de peisaje geografice)

O parte din natură care poate fi cuprinsă cu o singură privire și formează un ansamblu estetic, care se caracterizează printr-un aspect propriu se numește peisaj. Pentru suprafețele ocupate cu vegetație pietrotită s-a folosit expresia *rezervație peisagistică*.

Aria naturală protejată Fetești, numită în Legea... din 1998, s-a propus să fie numită Rezervația peisagistică ”Fetești”. Astfel, denumirile ariilor naturale protejate din categoria rezervații peisagistice au fost optimizate, cu excepția denumirilor a 3 arii naturale protejate: Pădurea Hârbovăț, Codrii Tigheci, Vila Nisporeni.

Anexa nr. 5

Nr. crt.	Denumirea ariei naturale protejate conform <i>Legea ...1998</i>	Denumirea nouă propusă a ariei naturale protejate
1	Pădurea Hârbovăț	Pădurea Hârbovăț*
2	Telița	Rezervația peisagistică ”Telița”
3	Tețcani	Rezervația peisagistică ”Tețcani”
4	Bugornea	Rezervația peisagistică ”Bugornea”
5	Valea Adâncă	Rezervația peisagistică ”Valea Adâncă”
6	Glubocaia Dolina	Rezervația peisagistică ”Glubocaia Dolina”
7	Chioselia	Pădurea Chioselia
8	Codrii Tigheci	Codrii Tigheci*
9	Cărbuna	Pădurea Cărbuna
10	Țigănești	Pădurea Țigănești
11	Voloca Verbca	Pădurea Voloca Verbca
12	Căbăiești-Pârjolteni	Pădurea Căbăiești-Pârjolteni
13	Temeleuți	Pădurea Temeleuți
14	Rudi –Arionești	Rezervația peisagistică ”Rudi-Arionești”
15	La Castel	Rezervația peisagistică ”La Castel”
16	Fetești	Rezervația peisagistică ”Fetești”
17	Zăbriceni	Pădurea Zăbriceni
18	Izvoare -Risipeni	Pădurea Izvoare- Risipeni
19	Pădurea din Hâncești	Pădurea Hâncești
20	Cazimir-Milești	Pădurea Cazimir-Milești
21	Vila Nisporeni	Pădurea Vila Nisporeni
22	Dolna	Pădurea Dolna
23	Calarașovca	Rezervația peisagistică ”Calarașovca”
24	La 33 de Vaduri	Rezervația peisagistică ”La 33 de Vaduri”
25	Pohrebeni	Pădurea Pohrebeni
26	Trebujeni	Rezervația peisagistică ”Trebujeni”
27	Saharna	Rezervația peisagistică ”Saharna”
28	Țipova	Rezervația peisagistică ”Țipova”
29	Suta de Movile	Rezervația Suta de Movile
30	Grădina Turcească	Rezervația peisagistică Grădina Turcească
31	Cosăuți	Rezervația peisagistică ”Cosăuți”
32	Holoșnița	Rezervația peisagistică ”Holoșnița”
33	Căpriana-Scoreni	Pădurea Căpriana-Scoreni
34	Climăuții de Jos	Rezervația peisagistică ”Climăuții de Jos”
35	Dobrușa	Pădurea Dobrușa
36	Poiana-Curătura	Rezervația peisagistică ”Poiana-Curătura”
37	Valea Mare	Pădurea Valea Mare

*Arii naturale protejate cu denumiri neschimbate

REZERVAȚII DE RESURSE

La categoria de arii naturale protejate pedologice, A. Ursu a propus 13 suprafețe noi, pentru a fi incluse în lista ariilor naturale protejate de stat: Sol brun tipic Lozova; Sol brun luvic (Hâncu); Cernoziom carbonatic (Hârbovăț); Cernoziom vertic (Svetlâi). Totodată, a propus să fie optimizate denumirile a 6 arii protejate indicate în Legea...1998.

Anexa nr. 6

Nr. crt.	Denumirea ariei naturale protejate conform <i>Legea...1998</i>	Denumirea nouă propusă a ariei naturale protejate
Raionul Strășeni		
1	-	Sol brun tipic (Lozova)
2	-	Sol brun luvic (Hâncu)
Raionul Briceni		
3	Complex de soluri cenușii și cenușii închis de pădure (în pădure) al zonei de silvostepă din Nordul Moldovei	Complex de soluri cenușii (Trebisăuți)
Raionul Râșcani		
4	Complex de cernoziomuri podzolite și soluri cenușii închis de pădure cu soluri fosile îngropate ale obiectului arheologic al zonei de silvostepă din nordul Moldovei	Complex de cernoziom argiloiluvial și cenușiu (Brătușeni)
Raionul Drochia		
5	Cernoziom levigat caracteristic stepei Bălților	Cernoziom levigat profund, Drochia
Raionul Orhei		
6	Cernoziom levigat gras al zonei Moldovei centrale	Cernoziom levigat profund, Ivancea
7	Cernoziom tipic gras al zonei de silvostepă din nordul Moldovei	Complex de cernoziomuri levigate și tipice (Bălți)
Raionul Cahul		
8	Cernoziom xerofitic de pădure al zonei dunărene de stepă	Cernoziom tipic moderat humifer (Larga)
Raionul Comrat		
9	Cernoziom obișnuit al zonei dunărene de stepă	Cernoziom tipic slab humifer (Chirsova)
Raionul Anenii Noi		
10	-	Cernoziom carbonatic (Hârbovăț)
Raionul Taraclia		
11	-	Cernoziom vertic (Svetlâi)
Raionul Sângerei		
12	Complex de solonețuri și cernoziomuri solonetizate ale zonei de silvostepă din nordul Moldovei	Soloneț molic (Brejeni)
Raionul Ștefan Vodă		
13	Complex de soluri aluvionare, carbonatate cernoziomice, de fâneață, mlăștinoase și înnămolite ale zonei basarabene de stepă	Complex de soluri aluviale (Talmaza)

ARII CU MANAGEMENT MULTIFUNCȚIONAL

Gh. Postolache, în capitolul *Pajiști* din monografia *Ariile naturale protejate din Moldova. Vol. 4. Pajiștile și Monumentele de arhitectură peisageră*, autori Gh. Postolache, V. Bucățel, Șt. Lazu, A. Teleuța, A. Miron (2017), a optimizat denumirile ariilor naturale

protejate descrise. În cazul ariilor protejate cu vegetație ierboasă, a propus să fie utilizat cuvântul pajiște. De exemplu, aria protejată *Sector de stepă în nordul Bugeacului*, conform Legea... din 1998, s-a propus de numit *Pajiștea Bugeac*; aria naturală protejată *Luncă mlăștinoasă cu trestie*, numită în Legea... din 1998, s-a propus să fie numită *Pajiștea Cubolta-Maramonovca*. Cuvântul pajiște denotă tipul de vegetație, iar Maramonovca - satul unde se află. Sector de stepă a Bălților, conform Legea... din 1998, s-a propus de a fi numită *Pajiștea Vrănești*. Astfel, s-a propus optimizarea denumirilor a 5 arii naturale protejate cu vegetație de stepă și 25 de arii naturale protejate cu vegetație de luncă. În cazul în care în teritoriul unei localități sunt 2 sau mai multe arii protejate, s-a propus să se utilizeze *Pajiștea Drăgănești 1*, *Pajiștea Drăgănești 2*.

Anexa nr. 7

A) SECTOARE REPREZENTATIVE CU VEGETAȚIE DE STEPĂ

Nr. crt.	Denumirea ariei naturale protejate conform <i>Legea...1998</i>	Denumirea nouă propusă a ariei naturale protejate
1	Sector de stepă în nordul Bugeacului	Pajiștea Bugeac
2	Sector de stepă în nordul Bugeacului	Pajiștea Dezgingea
3	Sector de stepă a Bălților	Pajiștea Vrănești
4	Sector cu vegetație de stepă	Pajiștea Andriașeuca-Nouă
5	Sector de stepă în sudul Bugeacului	Pajiștea Ciumai-Vinogradovca

B) SECTOARE REPREZENTATIVE CU VEGETAȚIE DE LUNCĂ

Nr. crt.	Denumirea ariei naturale protejate conform <i>Legea ...1998</i>	Denumirea nouă propusă a ariei naturale protejate
1	Luncă mlăștinoasă cu trestie	Pajiștea Cubolta-Maramonovca
2	Luncă mlăștinoasă cu rogoz	Pajiștea Căinari-Ceapaevca
3	Luncă cu iarba-câmpului stoloniferă	Pajiștea Baraboi
4	Luncă inundabilă cu vegetație de baltă	Pajiștea Leova
5	Luncă cu dumbravnic	Pajiștea Isacova
6	Luncă cu predominarea ierbii-câmpului gigante	Pajiștea 1 Drăgănești
7	Luncă cu predominarea golomățului	Pajiștea 2 Drăgănești
8	Luncă cu firuță	Pajiștea 1 Bursuceni
9	Luncă cu iarba-câmpului	Pajiștea 2 Bursuceni
10	Luncă cu puccinelle	Pajiștea 1 Dumbrăvița
11	Luncă cu iarba-câmpului stoloniferă	Pajiștea 2 Dumbrăvița
12	Luncă cu păiuș	Pajiștea Slobozia-Chișcăreni
13	Luncă cu bumbăcăriță	Pajiștea Buda-Căpriană
14	Luncă cu bumbăcăriță	Pajiștea din Rezervația "Codrii"
15	Luncă cu firuță	Pajiștea Chițcanii Vechi
16	Luncă cu puccinelle gigantică	Pajiștea 1 Verejeni
17	Luncă cu puccinelle distanțată	Pajiștea 2 Verejeni
18	Luncă cu vegetație halofilă	Pajiștea Bănești
19	Luncă cu predominarea golomățului	Pajiștea Zgârdești
20	Luncă cu iarba-câmpului gigantică	Pajiștea Mândrești
21	Luncă cu ovăscior	Pajiștea Cornova

22	Luncă cu păiuș	Pajiștea Condrătești
23	Luncă cu coada-vulpiei	Pajiștea 1 Hârcești
24	Luncă cu păiuș	Pajiștea 2 Hârcești
25	Luncă cu firuță	Pajiștea 3 Hârcești

C) PERDELE FORESTIERE DE PROTECȚIE

Se propune de optimizat denumirea ariei naturale protejate *Sistemul de perdele forestiere de protecție din satul Tvardița*, deoarece sistemul de perdele forestiere nu se află în satul Tvardița, dar în preajma satului Tvardița.

Nr. crt.	Denumirea ariei naturale protejate conform <i>Legea...1998</i>	Denumirea nouă propusă a ariei naturale protejate
1	Sistemul de perdele forestiere de protecție din satul Tvardița	Sistemul de perdele forestiere de protecție din preajma satului Tvardița
2	Sistemul de perdele forestiere de protecție din preajma municipiului Bălți	Sistemul de perdele forestiere de protecție din preajma municipiului Bălți*

Anexa nr. 9

GRĂDINI BOTANICE

Nr. crt.	Denumirea ariei naturale protejate conform <i>Legea...1998.</i>	Denumirea nouă propusă a ariei naturale protejate
1	Grădina Botanică din Chișinău	Grădina Botanică Națională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
2	Grădina Dendrologică din Tiraspol	Grădina Botanică din Tiraspol

Anexa nr. 10

GRĂDINI DENDROLOGICE

Nr. crt.	Denumirea ariei naturale protejate conform <i>Legea...1998.</i>	Denumirea nouă propusă a ariei naturale protejate
1	Grădina Dendrologică din Chișinău	Grădina Dendrologică din Chișinău*
2	Grădina Dendrologică din Tiraspol	Grădina Botanică din Tiraspol

Anexa nr.11

MONUMENTE DE ARHITECTURĂ PEISAGERĂ

În această categorie de arii naturale protejate se propune optimizarea denumirilor a 4 arii naturale protejate. Parcul Hârbovăț se află în pădurea Hârbovăț și nu în s. Hârbovăț. Deoarece Grădina Botanică a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală în cadrul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală figurează ca unitate - Grădina Botanică se propune de a trece această suprafață la categoria Grădini Botanice.

Nr. crt.	Denumirea ariei naturale protejate conform <i>Legea...1998.</i>	Denumirea nouă propusă a ariei naturale protejate
1	Parcul Hârbovăț	Parcul din pădurea.Hârbovăț
2	Parcul din satul Pavlovca	Parcul din satul Pavlovca*
3.	Aleea de tei dintre satele Pavlovca și Larga	Aleea de tei dintre satele Pavlovca și Larga *

4.	Parcul din satul Cuhureștii de Jos	Parcul din satul Cuhureștii de Sus
5.	Parcul din satul Temeleuți	Parcul din satul Temeleuți*
6.	Alei de larice și tei, grupuri de conifere	Alei de larice, tei și conifere, Rasvet
7.	Parcul din satul Bălăbănești	Parcul din satul Bălăbănești*
8.	Parcul din satul Miclești	Parcul din satul Miclești*
9.	Parcul din satul Rediul Mare	Parcul din satul Rediul Mare*
10.	Parcul din satul Țaul	Parcul din satul Țaul*
11.	Parcul din satul Mândâc	Parcul Mândâc*
12.	Parcul din ”Iasnaia Poliana”	Parcul ”Poienița însorită”
13.	Parcul din satul Brânzeni	Parcul din satul Brânzeni*
14.	Parcul din satul Hincăuți	Parcul Hincăuți*
15.	Parcul din satul Stolniceni	Parcul din satul Stolniceni*
16.	Parcul din satul Milești	Parcul din satul Milești*
17.	Parcul din satul Ivancea	Parcul din satul Ivancea*
18.	Parcul din satul Cubolta	Parcul din satul Cubolta*
19.	Parcul din satul Leuntea	Parcul din satul Leuntea*
20.	Grădina Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală	Grădina Botanică a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală

CONCLUZII

La edificarea denumirilor ariilor naturale protejate s-au folosit câteva principii. Cele mai multe denumiri ale ariilor naturale protejate au fost atribuite conform localității din apropiere (Sadova, Dolna, Climăuți). Denumirile unor arii naturale protejate au fost atribuite folosind denumirile locurilor utilizate în localitate: La Castel, Liceul-Bolgrad etc. Denumirile ariilor protejate cu vegetație de stepă s-au dat în funcție de situația geografică (Участок южной Буджакской степи, Участок северной Буджакской степи). La denumirea ariilor naturale protejate cu vegetație de luncă s-a utilizat cuvântul *luncă* și denumirea în limba română a speciei de plante. S-a stabilit că nu toate aceste principii reflectă habitatul și alte componente din aria protejată.

În rezultatul analizei denumirilor ariilor naturale protejate din *Legea ...1998*, s-a stabilit că denumirile multor arii naturale protejate nu reflectă conținutul lor (Postolache, Lazu, 2018), de aceea se recomandă modificarea acestora.

Conform monografiei *Ariile naturale protejate din Moldova în 4 volume* și altor publicații, s-a elaborat un concept de denumire a ariilor naturale protejate, utilizând cuvântul *pădure*, în cadrul ariilor protejate silvice, cuvântul *pajiște* - în cadrul ariilor protejate formate din formațiuni ierboase. În baza acestui concept, se propune ca la denumirea ariilor naturale protejate forestiere să fie folosit cuvântul *pădure* (Pădurea Cărbuna, Pădurea Țigănești) și denumirea localității din apropiere. În cazul când în aria naturală protejată crește vegetație ierboasă, s-a propus să fie folosit cuvântul *pajiște* (Pajiștea Leova, Pajiștea Vrănești) și denumirea localității din apropiere. În cazurile în care denumirile unor arii naturale protejate au fost date folosind denumirile locurilor utilizate în localitate: La Castel, Liceul-Bolgrad etc., se propune de păstrat aceste denumiri ale ariilor naturale protejate. La denumirea arborilor seculari s-a propus să fie folosită denumirea arborelui și cea a localității din apropiere.

BIBLIOGRAFIE

1. Gurieva Valentina. *Ariile Naturale Protejate de Stat din Republica Moldova” Bibliografie*. Chişinău, 2015, 176 p.
2. David A., Pascari V., Nicoara I., Begu A., Sandu M., Ursu A., Postolache Gh. *Ariile naturale protejate din Moldova Vol. 1. Monumente ale naturii geologice, paleontologice, hidrologice, pedologice*. Chişinău. Ştiinţa, 2016, 176 p.
3. Postolache Gh., *Ariile Naturale Protejate din Moldova. Vol. 2. Arbori seculari*. Chişinău, Ştiinţa, 2015, 180 p.
4. Postolache Gh., Lazu Şt. *Ariile Naturale Protejate din Moldova. Vol. 3. Rezervaţii silvice*. Chişinău, Ştiinţa, 2018, 212 p.
5. Postolache Gh., Bucaţel V., Lazu Şt., Teleuţa Al., Miron Aliona. *Ariile Naturale Protejate din Moldova. Vol. 4. Pajişti şi monumente de arhitectură peisajeră*. Chişinău, Ştiinţa, 2017, 180 p.
6. О взятии под государственную охрану природных объектов и комплексов на территории Молдавской ССР. Постановление Совета Министров Молдавской ССР от 8 января 1975 г., №5.
7. *Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat*, adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova prin Hotărârea nr. 1538-XIII din 25.02.98, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 66-68/442 din 16.07.1998.